

QASHQADARYO PEDAGOGIK MAHORAT MARKAZI

@QASHQADARYOPMM

@QASHQADARYO PMM

+998939091040
+998997171040

AMIR
TEMUR

“O‘ZBEKISTONNING YANGI TARAQQIYOT DAVRIDA
UMUMTA’LIM MAKTABLARI
O‘QITUVCHILARINING METODIK MAHORATINI
RIVOJLANTIRISH STRATEGIYALARI: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR”

2-OKTABR-2025

SHAHRISABZ

Ushbu to'plamdan respublikamiz ta'lim tizimida maktab o'qituvchilarining uzluksiz kasbiy rivojlantirish samaradorligini oshirishning zamonaviy strategiyalarini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish, ta'limni transformatsiyalash sharoitida maktab o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini va mahoratini rivojlantirishning innovatsion yondavshuvlari, maktab o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishidagi xorij tajribalari va ularning tahlili, maktab o'qituvchilarining psixologik va pedagogik ko'nikmalarini takomillashtirishning zamonaviy yechimlari, uzluksiz kasbiy rivojlantirishda maktab o'qituvchilarining raqamli mahoratlarini oshirish masalalariga doir maqola va tezislar o'rin olgan.

Mas'ul muharrir:

N. Oripova - *Qashqadaryo viloyati pedagogik mahorat markazi direktori*

Bosh muharrir o'rinbosari:

B.E.Yuldoshev - *Qashqadaryo viloyati pedagogik mahorat markazi "Amaliy va ijtimoiy fanlarni o'qitish metodikasi" kafedrasini mudiri*

Tahrir hay'ati a'zolari:

F.Jabborov	Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PHD), dotsent.
D.Yovqochdiyeva	Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PHD).
S.Irisova -	Maktabgacha, boshlang'ich va maxsus ta'lim kafedra mudiri
I. Q.Batoshev	Amaliy va ijtimoiy fanlarni o'qitish metodikasi kafedrasini katta o'qituvchisi
G. Xasanova	Amaliy va ijtimoiy fanlarni o'qitish metodikasi kafedrasini katta o'qituvchisi
M.Eshnazarova	o'qituvchisi.
A.Sanayev	katta o'qituvchi.
T.Sharopov	katta o'qituvchi.
R.Rajabov	o'qituvchi.
A.Xudoyberdiyev	o'qituvchi.
J.Shamsiyev	o'qituvchi.
S.Nurmatov	o'qituvchi.
L.Jabborov	o'qituvchi.

Taqrizchilar:

O. Norov	<i>Qashqadaryo VPMM, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent</i>
L.Umarov	<i>Qashqadaryo VPMM, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, (PhD)</i>

Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallar to'plami Qashqadaryo viloyati pedagogik mahorat markazi Ilmiy-metodik kengashining 2025-yil 3-oktabr 5-sonli yig'ilish qaroriga asosan nashrga tavsiya etilgan.

To'plamdan o'rin olgan maqolalarning saviyasi, sifati va ilmiy dalillarning haqqoniyligi hamda mazmuni uchun mualliflar mas'uldir.

© *Qashqadaryo VPMM, 2025.*

Mayda plastika san'ati xalq ijodining ajralmas qismi bo'lib, u nafaqat estetik go'zallik, balki tarixiy va madaniy qadriyatlarni ham o'zida aks ettiradi. Zamonaviy ustalar an'anaviy uslublarni yangi texnologiyalar bilan uyg'unlashtirib, milliy san'atni yanada rivojlantirmoqdalar.

Loy tayyorlash – kulolchilik san'atining eng mas'uliyatli bosqichi. Har bir kulol o'z tajribasiga ko'ra loyni aralashtirish, dam berish va pishirish usullarini mukammal egallaydi. Sifatli loy — bu mustahkam, chiroyli va uzoq umr ko'radigan sopol buyumning asosi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi «2022 - 2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi to'g'risida»gi PF-60-sonli Farmoni.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 11-maydagi «2022 - 2026 yillarda xalq ta'limini rivojlantirish bo'yicha milliy dasturni tasdiqlash to'g'risida»gi PF-134-son Farmoni.

3. Ishmuhamedov R. O'quv jarayonida interfaol uslublar va pedagogik texnologiyalarni qo'llash uslubiyati. - T.: RBIMM, 2008.

4. Rahim Hasanov. Tasviriy san'at asoslari. Toshkent-2009.

5. B.N. Oripov. Tasviriy san'at va uni o'qitish metodikasi. Toshkent- 2012.

6. Tasviriy san'at. 7-sinf. Darslik. Toshkent-2022.

7. Abdirasilov S.F. "Tasviriy san'at o'qitish metodikasi" Toshkent-2012 yil.

8. Narzullayev A. Kulolchilik maktabi tajribalari, G'ijduvon, 2021.

8. ziyonet.uz

BO'LAJAK O'QITUVCHILARNI KASBIY FAOLIYATGA TAYYORLASHNI TAKOMILLASHTRISH MUAMMOLARI

Eshnazarov Murod Karimovich

Termiz davlat universiteti Pedagogika nazariyasi.

Pedagogik ta'limotlar tarixi yo'nalishi doktoranti

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada bo'lajak o'qituvchilarni germeenvtik yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash zaruriyati, o'ziga xos pedagogik-psixologik xususiyatlari hamda pedagogik muammolari haqida ma'lumot berilgan. Tadqiqot doirasida germeenvtik yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash metodologikiyasi va pedagogik muammolari nazariy jihatdan ochib berilgan.*

***Kalit so'zlar:** kasbiy faoliyat, o'qituvchi, DTS, muammo ta'lim, tarbiya, germeenvtik yondashuv, qiziqish, kasb, yo'naltirish, komponent, diagnostik, izlanishli, tashkiliy, mazmunli texnologik, faoliyatga yo'naltirilgan, qiziqish, motivatsiya.*

***Аннотация:** В данной статье представлена информация о необходимости подготовки будущих учителей к профессиональной деятельности на основе герменевтического подхода, специфических педагогико-психологических особенностях и педагогических проблемах этого процесса. В рамках исследования теоретически раскрыты*

методология и педагогические проблемы подготовки будущих учителей к профессиональной деятельности на основе герменевтического подхода.

Ключевые слова: профессиональная деятельность, учитель, ГОС, проблемное обучение, воспитание, герменевтический подход, интерес, профессия, ориентирование, компонент, диагностический, исследовательский, организационный, содержательный технологический, деятельностно-ориентированный, интерес, мотивация.

KIRISH.

“Jamiyatning tez sur’atlarda rivojlanishi globallashuv jarayonida bo‘lajak o‘qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash va bu orqali kelgusi ta’lim sifatini yuksaltirish masalalarini hal etishni talab qiladi”¹⁰⁸. Oliy ta’lim muassasalarida bo‘lajak o‘qituvchilarni germenevtik yondashuvlar asosida kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish aynan ta’lim-tarbiya jarayonida samaradorlikka erishish omili bo‘lib xizmat qiladi.

Bugungi kunda, ta’lim jarayonini tashkil etishning zamonaviy shakllarini joriy etish va uning mazmunini doimiy ravishda yangilab borish, oliy ta’lim muassasalarida mutaxassislar tayyorlash sifatini tubdan yaxshilash, pedagogik jarayonni yangi pedagogik shakllar va usullar asosida tashkil etish, innovatsion g‘oyalar, kasbiy ta’lim jarayonini takomillashtirish muhim va dolzarbdir. Ko‘rinib turibdiki, talabalarda anglash, tushunish va sharhlash qobiliyatlarini rivojlantirishning zarurligi o‘zaro faol munosabatlar ta’sirida rivojlanadigan ko‘nikmalarni shakllantirish imkonini beradi. Bu esa oliy ta’lim muassasalaridagi ta’lim muhiti, o‘qitish shart-sharoitlari va metodlarining interfaol xarakter kasb etishini ta’minlashni talab qiladi.

“Ta’lim tizimini modernizatsiyalash va uni shaxs imkoniyatlariga to‘liq moslashtirishga ko‘maklashuvchi zamonaviy ta’lim tizimining asosiy vazifalaridan biri ta’lim oluvchilarda tashabbuskorlik, mustaqillik, kreativlik sifatlarini qaror toptirish va rivojlantirishdan iborat etib belgilangan”¹⁰⁹. Shu

¹⁰⁸ Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz.- T.:O‘zbekiston, 2017.-146 bet.

¹⁰⁹ Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifatini oshirish va ularning mamlakatda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarda faol ishtirokini ta’minlash bo‘yicha qo‘shimcha choratadbirlar to‘g‘risida. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-3775-son Qarori. 2018 yil 5 iyun.

nuqtai nazardan yondoshadigan bo'lsak, mutaxassislar tayyorlash tizimini modernizatsiyalash, pedagogik faoliyat samaradorligini ta'minlashning asosiy shartlaridan biri - ularda kasbiy faoliyatga nisbatan kreativ yondoshuvini rivojlantirishdan iborat.

ADABIYOTLARNING TAHLILI

Buning uchun eng avvalo bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy bilimlarni oshirish, kasbiy tayyorgarlik darajasini oshirishni germenevtik yondashuv asosida tashkillashtirishning metodologik, didaktik hamda metodik funksiyalarini nazariy va amaliy jihatdan tadbiq etish, oliy ta'lim muassasasi bitiruvchilar bandligini kasbiy bilimlarni shakllantirish orqali tashkillashtirish maqsadida o'quv-uslubiy majmualar yaratish va ularni ta'lim jarayoniga tatbiq etish, bo'lajak o'qituvchilar uchun kasbiy-yo'naltirilganlik texnologiyasini ishlab chiqish va joriy etish, ishlab chiqilgan metodlardan foydalanib sinov - tajribalar o'tkazish va germenevtik yondashuv asosida kasbiy faoliyatga tayyorlashni tashkillashtirish metodikasini ishlab chiqish va ta'lim jarayoniga joriy etish maqsadga muvofiq. Oliy ta'lim talabalarining kasbiy bilim, ko'nikma va malakalarini oshirish, ta'lim va kasbiy faoliyati uzluksizligini ta'minlash, ta'lim-tarbiya borasidagi ishlar samaradorligini oshirish, bo'lajak mutaxassislarni kasbiy faoliyatga tayyorlashni takomillashtirish muammosi nazariy–metodologik yondashuvlarni talab etadi”¹¹⁰. Ta'lim muassasalarida ta'lim oluvchilar shaxsini rivojlantirish, mehnat bozori talablariga javob beradigan, inson, davlat va jamiyatning o'zgaruvchan ehtiyojlarini hisobga olgan holda ta'lim muassasalarida talabalarning talab darajasida mehnat faoliyatini yuritish uchun yetarli bo'lgan kasbiy bilim va ko'nikmalarni shakllantirish zarur.

Tadqiqot doirasida olib borilgan ilmiy izlanishlar natijasida quyidagi muammolarning sabablari aniqlandi;

¹¹⁰ Azizxo'jaeva N.N. O'qituvchi tayyorlashning pedagogik texnologiyasi. –T.: Nizomiy nomli TDPU, 2000. - 52 b.

1) oliy ta'lim tizimida DTS va pedagog kadrlar tayyorlashga qo'yilgan malaka talablarida talabalarning matnni anglash, tushunish va talqin qilish bo'yicha muayyan yaxlit talablar belgilab berilmagan;

2) kasbiy faoliyatga tayyorlashda hermenevtik yondashuvning didaktik va tarbiyaviy imkoniyatlaridan foydalanilmagan;

3) bo'lajak o'qituvchilarni hermenevtik yondashuv asosida kasbiy moslashtirish nazariyasi tahlili natijasida uning ilmiy-nazariy asoslari tadqiq etilmagan;

4) bo'lajak o'qituvchilarni hermenevtik yondashuv asosida kasbiy faoliyatga tayyorlash mazmunini pedagog mutaxassis shaxsiga quyiladigan zamonaviy kasbiy talab va takliflar darajasida takomillashtirish zarurati mavjud;

5) bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda o'quv jarayonini tashkil etishga hermenevtik yondashuvni qaror toptirish zarurati va pedagogik shart-sharoitlarning mavjud emasligi, mutaxassislar hermenevtik yondashuv asosida kasbiy faoliyatga tayyorlashga samarali ta'sir ko'rsatishini omillar aniqlanmagan;

6. Yangicha mazmundagi o'quv metodik majmualarni yaratish, o'qitishning innovatsion shakl va metodlarini o'quv jarayoniga tadbiq etish va tizimli monitoring jarayonini yo'lga quyish talabalarida anglash, bilish, tushunish va mantiqiy mushohoda qilish ko'nikmalarini oshirishda ularning kasbiy-ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda hamda kasbiy tayyorgarlikning shakllanishida muhim ahamiyatga ega ekanligi isbotlandi.

Oliy ta'lim muassasalarida zamonaviy ta'limni tashkil etish, "ta'lim oluvchi muataxassislarning bilim va malakasini rivojlantirish, intellektual fikrli, mantiqiy tahlil va mushohadaga ega bo'lgan yosh avlodni kasbiy faoliyatga tayyorlash muammolarini ko'rib chiqish hermenevtik yondashuv asosida amalga oshiriladi"¹¹¹.

¹¹¹ Abdullayeva O.S. Kasb ta'limi yo'nalishi talabalarini pedagogik faoliyatga tayyorlash jarayonlari samaradorligini oshirish texnologiyalari: p.f.b.f.d. ... (PhD) disser avtor. ... Namangan – 2018. 5 b.

Kasbiy faoliyatni samarali amalga oshirish, kasbiy bilim va ko‘nikmalarni muvaffaqiyatli o‘zlashtirishdagi asosiy omil kasbiy sifatlarni rivojlantirish masalasi tadqiqot doirasidagi muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Kasbiy sifatlarni pedagogik faoliyat muvaffaqiyatining muhim omillaridan biri bo‘lib, ular “maqsadga intiluvchanlik; qat’iyatlilik; diqqatni taqsimlay olish; tirishqoqlik; kuzatuvchanlik; pedagogik takt va pedagogik xayolning rivojlanganligi; ijtimoiy faollik; tashabbuskorlik; shaxsiy namuna ko‘rsatish; umuminsoniy va milliy qadriyatlarni yanada boyitishga bevosita hissa qo‘shish kabi jihatlar bilan tavsiflanadi”¹¹². Kasbiy sifatlarning shakllanishi ta’lim oluvchilar bilan emmotsional birlikni ta’minlash, darsning kommunikativ tizimi va ijobiy iqlimni yaratish, shuningdek, pedagogik vazifalarni muvaffaqiyatli amalga oshirish imkonini beradi.

Tadqiqotchilar L.M. Mitina va O.V. Kuzmenkovalar o‘z tadqiqotlarida o‘qituvchining kasbiy rivojlanish kontseptsiyasini shakllantirib, uning ijtimoiyahamiyatli jihatlarini tushuntiradilar va shu o‘rinda o‘qituvchining kasbiy tayyorgarligiga ta’sir etuvchi qator ahamiyatli omillarni ajratib ko‘rsatadilar. Xususan, tadqiqotchilar, bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy moslashtirish jarayoniga ta’sir etuvchi muhim omillardan biri bu – “kasbiy ahamiyatli shaxs sifatlari va qobiliyatlari, kasbiy bilim va ko‘nikmalarining o‘sishi, shakllanishi, integratsiyasi hamda pedagogik mehnatda o‘z amaliy tadbiriqini topishi kerak ekanligini e’tirof etsalarda, biroq asosiy omil sifatida – kasbiy faoliyatda muvaffaqiyatli ishlashni ta’minlovchi shaxsning ichki motivatsiyasi va pedagogik kasbga yo‘nalganligini olib qaraydilar”. Bunday holat kasbiy moslashtirish jarayoni bevosita shaxsning imkoniyatlari va ehtiyojlari asosida tashkillashtirilishi lozimligini ilmiy asoslaydilar. Biroq mazkur ilmiy tadqiqot ishlarida bo‘lajak o‘qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash nuqtaiy nazaridan kasbiy-pedagogik faoliyatni yo‘lga qo‘yishning tashkiliy pedagogik asoslari germenevtik yondashuv

¹¹² Mirsoliyeva M.T. Pedagogika kollejlari o‘quvchilarining kasbiy tayyorgarligini shakllantirish metodikasi: p.f.n. diss. avtoref. ... Toshkent – 2011. B. 8-9.

asosida hali maxsus o'rganilmagan. Ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot, ta'lim tizimida amalga oshirilgan islohotlar bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash va pedagogik mahoratini takomillashtirishga germenevtik yondashuvni taqozo etmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Shunday ekan, biz germenevtik yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash va pedagogik mahoratini oshirish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz:

-bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash va ularning kasbiy mahoratini oshirishga nisbatan ijtimoiy va pedagogik talablarni kuchaytirish;

-mutaxassis kadrlarni tayyorlashda kasbiy faoliyatini yanada takomillashtirish;

-kasbiy pedagogik faoliyatga muntazam ravishda axborot texnologiyalaridan foydalanish;

-innovatsion ta'lim konsepsiyalari, pedagogika, psixologiya hamda kasb hunar ta'limi mohiyatini yorituvchi axborot xizmatlari;

-mantiqiy fikrlash, idrok etish, tushunish va tahlil qilish ko'nikmalarini yo'lga qo'yish, shartlari, omillari;

-zamonaviy o'qituvchining ma'naviy-axloqiy qiyofasi, emotsional va umumiy pedagogik madaniyati, ijtimoiy pedagogik faoliyati, pedagogik mahoratiga qo'yiluvchi talablar;

-pedagogik texnologiyalar borasida nazariy va amaliy bilimlarni egallash;

-pedagogik maqsadlarga erishish natijalarini ta'minlovchi pedagogik texnologiyalarning maqbul metod va usullarini tanlay olish;

-bo'lajak o'qituvchilarning ta'lim jarayoninimaqsadli va samarali tashkil etishini ta'minlovchi germenevtik yondashuvning mazmun mohiyatini anglashga erishish;

-yuksak darajadagi yetuk kasbiy mahorat cho'qqilarini zabt etish hamda pedagogik faoliyatda qo'llay olish ko'nikmalarini shakllantirish;

-pedagogik taffakur, mantiqiy mulohaza, anglash, tushunish, tushuntirish qobiliyatlarini rivojlantirish;

-faol ijtimoiy-peagogik faoliyatga tayyorlash ko‘nikmalarini shakllantirish;

-shaxsiy va kasbiy o‘z-o‘zini anglash, tushunish va tushuntirish ko‘nikmalarini takomillashtirish;

-ta’lim jarayonida insonparvar va demokratik ta’ moyillarga rioya qilinishini ta’minlash va boshqalar. Demak, ushbu vazifalarni amalga oshirish, dastaval, oliy ta’lim muassasalarida pedagogik faoliyatga tayyorlanayotgan kadrlarning kasbiy-pedagogik faoliyat mazmuni anglash, ilmiy-pedagogik ta’limotlar va akmeologik yondashuv asosida kasbiy faoliyatga tayyorlashni amalga oshirishga bog‘liq deb o‘ylaymiz. Ushbu holatdan kelib chiqqan holda, kasbga yo‘nalganlik holatlari, ish beruvchi tashkilotlari tomonidan qo‘yilgan malaka talablari, kasb daraja (razryad)lari bo‘yicha ko‘rsatkichlarni oshirish, “oliy ta’lim talabalarining samarali kasbiy shakllanishi, kasbiy faoliyat va ishlab chiqarishga nisbatan ijodiy munosabati hamda ongli yondashuvini qaror toptirish, ularning har tomonlama barkamol shaxs bo‘lib voyaga yetishuvlarini ta’minlashga hissa qo‘shish mumkin. Aniqlangan ko‘rsatkichlardan shunday xulosa qilish mumkin: “bo‘lajak mutaxassislarning kasbiy layoqatlarini, kasbiy faoliyatga tayyorlashni rivojlantirish masalasiga alohida e’tiborni qaratish lozim”¹¹³. Shuningdek, kasbiy shakllantirish jarayoni murakkab bo‘lib, u bir qator psixologikakmeologik-pedagogik shart-sharoitlar va omillarni talab etadi. Bu muammo hozircha tadqiqotlarda to‘la-to‘kis o‘z ifodasini topganicha yo‘q.

Bo‘lajak o‘qituvchilarda kasbiy bilim, ko‘nikma va malakalar darajasini, kasbiy (ma’naviy, shaxsiy va jismoniy) imkoniyat va kasbiy sifatlarini faoliyat samaradorligiga to‘laqonli yo‘naltirish kasbiy moslashtirishning zaruriy shartsharoitlaridan sanaladi. Mazkur jarayonda shaxs individualligi muhim mezonlardan biri sifatida o‘rganiladi.

¹¹³ Xaydarova O.Q. Bo‘lajak o‘qituvchilarni ta’lim jarayoniga texnologik yondashuvga tayyorlash. p.f.n. diss... Qarshi - 2004. B. 76-97.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqotimizda bo‘lajak o‘qituvchilarni tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashga doir tadqiqotlar tahlilining natijalariga ko‘ra quyidagi: shaxsga yo‘naltirilgan, texnologik, qadriyatga asoslangan, kompetensiyaviy hamda hermenevtik yondashuvlar ahamiyatli deb topildi. Oliy ta‘lim tizimidagi xalqaro tajribalarni hisobga olgan holda bo‘lajak o‘qituvchilarini hermenevtik yondashuv asosida kasbiy faoliyatga tayyorlashni takomillashtirish sifatini oshirish, bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy-pedagogik salohiyatini ko‘tarish va ta‘limda texnologiyalarni takomillashtirish, hermenevtik yondashuv asosida kasbiy pedagogik faoliyatga tayyorlash dunyo ta‘limida munosib o‘ringa ega ekanligini hisobga olib, bu boradagi ilmiy tadqiqot ishlari tahlil etildi va quyidagi muammolar:

“birinchidan, bo‘lajak o‘qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash muhiti, uni tashkil etish usullari, vositalari va jarayonlarini to‘liq tushunib yetmasliklari,

ikkinchidan, bo‘lajak o‘qituvchilarida hermenevtik yondashuvning dispersiv xususiyati: pedagogik va axborot texnologiyalari integratsiyasi, pedagogik va kasbiy faoliyatga doir bilimlar integratsiyasi, hermenevtik yondashuv asosida dars va darsdan tashqari mashg‘ulotlar hamda pedagogik amaliyot jarayonlarini tashkil etish kasbiy faoliyatga tayyorlash haqidagi tasavvurlarning yetarli darajada emasligi,

uchinchidan, esa, bo‘lajak o‘qituvchilarning kelgusi pedagogik faoliyatlarida hermenevtik yondashuv, kasbiy faoliyat va uni tashkil etishning dispersiv xususiyatini ochib beruvchi metodik ishlanmalarning yetishmasligi kabi muammolarning mavjudligi aniqlandi”¹¹⁴.

Yuqorida tadqiq qilingan masalalardan shuni xulosa qilish mumkinki, bo‘lajak mutaxassislarning kasbiy bilim va ko‘nikmalarini oshirish, mantiqiy fikrlash va anglash ko‘nikmalarini rivojlantirish hamda kasbiy tafakkurini shakllantirish masalasiga alohida e‘tiborni qaratish lozim. Shuningdek, kasbiy

¹¹⁴ Allayarova S. Hermenevtika. O‘quv qo‘llanma. T.; Universitet, 2017 y 78-b

tushunish, anglash va tahlil qila olish jarayoni murakkab bo'lib, u bir qator, psixologik, pedagogik va hermenevtik shart-sharoitlar va omillarni talab etadi. Bu muammo hozircha tadqiqotlarda to'la-to'kis o'z ifodasini topganicha yo'q.

XULOSA QISMI

Xulosa qilib aytganda, bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy faoliyatni samarali amalga oshirish, kasbiy bilim va ko'nikmalarni muvaffaqiyatli o'zlashtirishdagi asosiy omil kasbiy sifatlarni rivojlantirish masalasi tadqiqot doirasidagi muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Odatda bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda ularning ob'ektiv imkoniyatlaridan kelib chiqib yondashish, tanlangan kasb va faoliyat talablariga shaxs imkoniyatlarining identifikatsiyalashuvi maqsadga muvofiq sanaladi. Shu boisdan ham, bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda hermenevtik yondashuv metodologiyasining nazariy jihatlaridan foydalanish asosida bo'lajak mutaxassislarning kasbiy imkoniyatlarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilsa maqsadga muvofiq bo'lar edi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz.-T.:O'zbekiston, 2017.-146 bet.
2. O'zbekiston Respublikasi Qonuni, "Ta'lim to'g'risida". – Toshkent, 2020 yil 23 sentabr // O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 24.09.2020 y., 03/20/637/1313-son.
3. Azizxo'jayeva N.N. O'qituvchi tayyorlashning pedagogik texnologiyasi. –T.: Nizomiy nomli TDPU, 2000. - 52 b.
4. Abdullayeva O.S. Kasb ta'limi yo'nalishi talabalarini pedagogik faoliyatga tayyorlash jarayonlari samaradorligini oshirish texnologiyalari: p.f.b.f.d. ... (PhD) disser avtor. ... Namangan – 2018. 5 b.
5. Allayarova S. Hermenevtika. O'quv qo'llanma. T.; Universitet, 2017 y 78-b
6. Брудный А. А. Психологическая герменевтика. -М.: Лабиринт, 2005

7. Mirsoliyeva M.T. Pedagogika kollejlari o'quvchilarining kasbiy tayyorgarligini shakllantirish metodikasi: p.f.n. diss. avtoref. ... Toshkent – 2011. B. 8-9.

8. Muslimov N.A. Kasb ta'limi o'qituvchilarini kasbiy shakllantirishning nazariy-metodik asoslari: dis. ... ped. fan. dokt. – T.: 2007. – 175 b.

9. Xaydarova O.Q. Bo'lajak o'qituvchilarni ta'lim jarayoniga texnologik yondashuvga tayyorlash. p.f.n. diss... Qarshi - 2004. B. 76-97.

10. Ishmuhamedov R. va boshq. Ta'limda innovatsion texnologiyalar,- T.: "Iste'dod" jamg'armasi. 2008.-B.16-18

11. Allayarova S. Germenevtika. O'quv qo'llanma. T.; Universitet, 2017 y 78-b

12. Брудный А. А. Психологическая герменевтика. -М.: Лабиринт, 2005

“XORIJIY TAJRIBA VA MAHALLIY AMALIYOT ASOSIDA KASBIY TA'LIMNI RAQAMLASHTIRISH ISTIQBOLLARI”

Djurayev Risbay Haydarovich

O'zPFITda “Ta'lim menejmenti” bo'limi boshlig'i, P.f.d, akademik

Muminov Farhod Kobiljonovich

Angren shahar 2-sonli politexnikumi direktori,

Professional ta'limni rivojlantirish instituti 1- bosqich mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya

Ushbu maqolada sifatli ta'limning barqaror taraqqiyotdagi o'rni, xorijiy mamlakatlarda ta'lim sifatini oshirish bo'yicha qo'llanilayotgan ilg'or tajribalar va O'zbekiston ta'lim tizimidagi amaliyot tahlil qilingan. Shuningdek, yoshlarni kasb-hunarga yo'naltirishning dolzarbligi, kasb tanlash jarayonining kasbiy faoliyatga ta'siri hamda bu borada ta'lim tizimida qo'llanilayotgan metodlar yoritilgan. Ayniqsa, raqamli platformalarning kasbiy ta'lim jarayonida tutgan o'rni, ularning afzalliklari va istiqbollari alohida ko'rib chiqilgan. Maqolada

		jarayonini rivojlantirishda mantiqiy tafakkurni o'qituvchi o'yinlarning o'ri.	
120.	Omonova Nilufar Erkinovna	Boshlang'ich sinflarda xorijiy tillarni o'qitish jarayonida rasmi lug'atlardan foydalanish samaradorligi	495-496
121.	Ikromova Sarvinoz Irkin qizi	Pedagoglar uchun yaratilgan shart-sharoitlar va ularning kasbiy qobiliyatlari rivoji	496-500
122.	Choriyeva Zuhra Tolib qizi Pirboboyeva Dilorom O'rinboyiyevna	Bo'lajak pedagoglarda professional layoqatni rivojlantirish	501-505
123.	Севастьянова Надежда Александровна	Практическая значимость международных исследований качества образования (timss, pisa, pirls) в преподавании русского языка и литературы в школах узбекистана	505-508
5-SHO'BA:			
O'ZBEKISTONDA TA'LIM TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHDA HORIJYIY TAJIRIBALARNING AHAMIYATI VA SAMARADORLIGI			
124.	D.Uralova	O'zbekistonda ta'lim tizimini takomillashtirishda xorijiy tajribalarning ahamiyati va samaradorligi	510-516
125.	Batashov Inatullo Kungirovich	O'zbekiston respublikasi prokuratura organlarini xorijiy davlatlarga xos tajribasi	516-519
126.	Равшанов Шербек Турсункулович	Туркистонда таълим тизими тарихи (россия империясидан кўчирилган аҳоли мисолида)	520-527
127.	Dilafuz Yavkochdiyeva	Kasbiy faoliyatni rivojlantirishda individual va hamkorlik faoliyatini tashkil etish metodikasi	527-533
128.	Eshnazarova Mazifa Allanazarovna	Tasviriy san'at darslarida hamkorlikda o'qitish texnologiyasi	533-539
129.	Omonova Nilufar Erkinovna	Boshlang'ich sinflarda xorijiy tillarni o'qitish jarayonida rasmi lug'atlardan foydalanish samaradorligi	539-540
130.	Jabborova Yulduzxon Hasan qizi	Ta'lim sifatini oshirishda maktab direktorining boshqaruv qarorlarini qabul qilishda raqamli texnologiyalarning roli	541-545
131.	Nazarova Marjona Ravshan qizi.	O'zbekiston kulolchilik san'ati	545-549
132.	Eshnazarov Murod Karimovich	Bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlashni takomillashtirish muammolari	549-558